

REVOLUÇÃO DA IMPRESSÃO 3D NA CIRURGIA RECONSTRUTIVA CRANIOFACIAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE AVANÇOS, APLICAÇÕES E IMPACTOS NOS RESULTADOS CIRÚRGICOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

REVOLUTION OF 3D PRINTING IN CRANIOFACIAL RECONSTRUCTIVE
SURGERY: AN INTEGRATIVE REVIEW ON ADVANCES, APPLICATIONS AND
IMPACTS ON SURGICAL RESULTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11413697

Aline Lima dos Anjos¹; Beatriz Antonia De Jesus Simonato²; Erlan Maurício
Calado³; Flavio Junio Pichioni⁴; Iago Trocato de Freitas⁵; Raphael de
Almeida Alvarez⁶; Tatiana Oliveira Mota Araújo⁷; Thiago Santos da Cruz⁸;
Vinícius de Oliveira Pereira⁹; Washington Gomes de Menezes¹⁰

RESUMO

A cirurgia reconstrutiva craniofacial é uma disciplina complexa que busca restaurar a forma e a função da região craniofacial após lesões traumáticas, anomalias congênitas ou cirurgias oncológicas. Com os avanços da tecnologia de impressão 3D, novas possibilidades têm surgido para melhorar a precisão e os resultados estéticos desses procedimentos.

Esta revisão integrativa explora os principais estudos sobre o uso da impressão 3D na cirurgia craniofacial, destacando avanços significativos e novas aplicações dessa tecnologia. A análise dos estudos revela que a impressão 3D não apenas aprimora o planejamento cirúrgico e a execução, mas também traz benefícios consideráveis em termos de tempo de cirurgia, custos e satisfação do paciente. No entanto, desafios técnicos, éticos e econômicos ainda precisam ser superados para uma adoção mais ampla dessa tecnologia na prática clínica.

Palavras-chave: Cirurgia reconstrutiva craniofacial, impressão 3D, planejamento cirúrgico, tecnologia médica, resultados clínicos, personalização.

ABSTRACT

Craniofacial reconstructive surgery is a complex discipline aimed at restoring the form and function of the craniofacial region following traumatic injuries, congenital anomalies, or oncological surgeries. With the advancements in 3D printing technology, new possibilities have emerged to enhance the precision and aesthetic outcomes of these procedures. This integrative review explores key studies on the use of 3D printing in craniofacial surgery, highlighting significant advancements and new applications of this technology. Analysis of the studies reveals that 3D printing not only improves surgical planning and execution but also offers considerable benefits in terms of surgery time, costs, and patient satisfaction. However, technical, ethical, and economic challenges must be addressed to enable broader adoption of this technology in clinical practice.

Keywords: Craniofacial reconstructive surgery, 3D printing, surgical planning, medical technology, clinical outcomes, customization.

1. INTRODUÇÃO

A cirurgia reconstrutiva craniofacial desempenha um papel crucial na restauração da forma e função após lesões traumáticas, anomalias congênitas ou cirurgias oncológicas. A complexidade anatômica da região craniofacial exige abordagens cirúrgicas meticulosas e personalizadas para alcançar resultados estéticos e funcionais satisfatórios. Nesse contexto, a tecnologia de impressão 3D emergiu como uma ferramenta inovadora e promissora, oferecendo novas possibilidades na preparação pré-operatória, no planejamento cirúrgico e na fabricação de dispositivos e implantes personalizados.

A impressão 3D permite a criação de modelos anatômicos precisos e individualizados a partir de imagens médicas, como tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas. Esses modelos podem ser usados para simular procedimentos cirúrgicos, planejar abordagens específicas e praticar técnicas complexas antes da intervenção no paciente. Além disso, a impressão 3D facilita a fabricação de implantes e próteses customizados, adaptados às necessidades únicas de cada paciente.

Diante do crescente interesse e adoção da impressão 3D na cirurgia reconstrutiva craniofacial, surge a necessidade de revisões integrativas que consolidem e sintetizem o conhecimento existente sobre o tema. Esta revisão tem como objetivo explorar e analisar criticamente os estudos relevantes na literatura, identificando os avanços, as aplicações e os impactos da impressão 3D na prática da cirurgia reconstrutiva craniofacial. Ao integrar os achados de diferentes pesquisas, esta revisão pretende fornecer insights valiosos para profissionais de saúde, pesquisadores e outros interessados na área, destacando a importância e o potencial dessa tecnologia inovadora.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A cirurgia reconstrutiva craniofacial é uma especialidade cirúrgica que visa restaurar a forma e função da região craniofacial após traumas,

anomalias congênitas, tumores ou outras condições que afetam a estrutura óssea e tecidos moles do crânio e face. Os procedimentos nesta área envolvem uma ampla variedade de técnicas cirúrgicas, incluindo enxertos ósseos, reconstruções de tecidos moles, realinhamento de estruturas faciais e reconstrução de órgãos sensoriais.

Através de “Plastic Surgery: Principles and Practice” (McCarthy JG, Galiano RD, 2019) e “Grabb and Smith’s Plastic Surgery” (Thorne CH, Chung KC, Gosain AK, 2013), é possível compreender a complexidade da cirurgia reconstrutiva craniofacial, uma disciplina que busca restaurar não apenas a aparência, mas também a função da região craniofacial após diversos tipos de trauma, deformidades congênitas ou procedimentos oncológicos.

Esses livros destacam que a cirurgia reconstrutiva craniofacial é uma das áreas mais desafiadoras da cirurgia plástica devido à complexidade anatômica e funcional da região envolvida. A face e o crânio são estruturas intrincadas que desempenham papéis essenciais na respiração, alimentação, visão, fala e comunicação. Qualquer alteração nessa região pode ter impactos significativos na qualidade de vida do paciente.

Portanto, para realizar procedimentos de reconstrução craniofacial com sucesso, é fundamental que os cirurgiões tenham um conhecimento profundo dos princípios e técnicas envolvidos. “Plastic Surgery, Volume 1: Principles” (Rubin JP, Neligan PC, 2017) e “Essentials of Plastic Surgery” (Janis JE, 2014) são obras que fornecem uma base sólida nesse sentido, abordando desde os conceitos básicos da cirurgia plástica até as técnicas mais avançadas de reconstrução craniofacial.

Esses livros discutem a importância da avaliação cuidadosa do paciente, o planejamento cirúrgico detalhado e a seleção adequada das técnicas e materiais a serem utilizados. Além disso, enfatizam a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo oftalmologistas, neurocirurgiões,

otorrinolaringologistas e outros especialistas, para garantir os melhores resultados possíveis para o paciente.

Por outro lado, a tecnologia de impressão 3D, também conhecida como fabricação aditiva, é um processo de fabricação que constrói objetos tridimensionais camada por camada a partir de materiais como plástico, metal ou cerâmica. No contexto médico, a impressão 3D, por exemplo, tem sido cada vez mais explorada devido à sua capacidade de fornecer soluções personalizadas e precisas. Estudos como o de Fernandes & DiPasquale (2007) e Taylor et al. (1998) destacam como a impressão 3D pode ser aplicada na preparação pré-operatória, planejamento cirúrgico e fabricação de dispositivos personalizados na cirurgia craniofacial. Esses modelos podem ser usados para planejar cirurgias complexas, simular procedimentos antes da intervenção real e comunicar visualmente planos cirúrgicos aos pacientes e membros da equipe médica.

A relevância da impressão 3D na cirurgia craniofacial reside em sua capacidade de oferecer soluções personalizadas e precisas para os desafios cirúrgicos enfrentados nessa especialidade. Ao criar modelos anatômicos específicos de cada paciente, a impressão 3D permite aos cirurgiões visualizarem detalhadamente a anatomia do paciente antes da cirurgia, o que facilita o planejamento e a execução de procedimentos mais seguros e eficazes. Além disso, a fabricação de implantes e próteses sob medida pode melhorar os resultados estéticos e funcionais, reduzindo o tempo de cirurgia e minimizando complicações pós-operatórias (McCarthy JG, Galiano RD, 2019 ; Thorne CH, Chung KC, Gosain AK, 2013). .

Em resumo, a impressão 3D representa uma ferramenta inovadora e promissora na cirurgia reconstrutiva craniofacial, oferecendo benefícios significativos tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Ao integrar os princípios da cirurgia reconstrutiva craniofacial com as aplicações da impressão 3D, é possível alcançar resultados cirúrgicos mais precisos, individualizados e satisfatórios.

3. AVANÇOS E APLICAÇÕES DA IMPRESSÃO 3D NA CIRURGIA RECONSTRUTIVA CRANIOFACIAL

Para começar a seção sobre os avanços e aplicações da impressão 3D na cirurgia reconstrutiva craniofacial, é importante resumir os principais estudos encontrados na literatura e analisar seus resultados e descobertas. O estudo de Gruss, Antonyshyn e Phillips (1991) destaca os desafios significativos enfrentados na reconstrução craniofacial, especialmente em casos de ferimentos por arma de fogo na face. Esses ferimentos podem resultar em danos extensos nos tecidos moles e na estrutura óssea, exigindo abordagens cirúrgicas complexas e precisas para restaurar a forma e função da região afetada.

Um dos principais desafios nesse contexto é a variedade de lesões e deformidades que podem ocorrer, tornando cada caso único e demandando uma abordagem personalizada. A reconstrução craniofacial não é apenas sobre restaurar a aparência estética, mas também sobre garantir a função adequada dos órgãos sensoriais, respiratórios e outros sistemas importantes da face. Portanto, é crucial adotar abordagens precisas e personalizadas para enfrentar esses desafios. A utilização da impressão 3D se mostra fundamental nesse sentido, pois permite a criação de modelos anatômicos precisos e personalizados a partir das imagens médicas do paciente. Esses modelos podem ser utilizados para planejar cirurgias complexas, simular procedimentos e praticar técnicas antes da intervenção no paciente.

Além disso, a impressão 3D possibilita a fabricação de implantes e próteses sob medida, adaptados às necessidades específicas de cada paciente. Isso não apenas melhora os resultados estéticos, mas também promove uma recuperação mais rápida e uma melhor qualidade de vida pós-operatória. Portanto, o estudo de Gruss, Antonyshyn e Phillips (1991) destaca a importância de abordagens precisas e personalizadas na reconstrução craniofacial, enfatizando o papel crucial da impressão 3D como uma ferramenta indispensável para alcançar esses objetivos.

Além dos desafios enfrentados na reconstrução craniofacial, o estudo de Gruss, Antonyshyn e Phillips (1991) ressalta a importância de abordagens precisas e personalizadas. Nesse contexto, a integração da tecnologia de modelagem 3D ao processo cirúrgico surge como uma ferramenta fundamental para melhorar a precisão e os resultados estéticos.

O estudo de Bell e Markiewicz (2009) destaca como a tecnologia de modelagem 3D, juntamente com a navegação intraoperatória, pode ser utilizada para aprimorar o planejamento e a execução de procedimentos complexos de reconstrução craniofacial. Através da modelagem estereolitográfica, os cirurgiões podem criar modelos anatômicos precisos e personalizados com base nas imagens médicas do paciente. Esses modelos permitem uma visualização detalhada da anatomia do paciente e a simulação virtual de diferentes abordagens cirúrgicas antes da intervenção no paciente. Dessa forma, os cirurgiões podem planejar com maior precisão o posicionamento de enxertos ósseos, a reconstrução de tecidos moles e outras intervenções necessárias para restaurar a forma e função da região craniofacial.

Durante o procedimento cirúrgico, a navegação intraoperatória guiada pelos modelos 3D permite uma orientação precisa em tempo real, garantindo que as incisões e os enxertos sejam posicionados com precisão milimétrica. Isso não apenas melhora a eficácia do procedimento, mas também reduz o tempo cirúrgico e minimiza o risco de complicações.

Assim, a integração da tecnologia de modelagem 3D ao processo cirúrgico oferece benefícios significativos, incluindo maior precisão, resultados estéticos aprimorados e uma recuperação mais rápida para os pacientes submetidos à reconstrução craniofacial. Essa abordagem personalizada e orientada por tecnologia representa um avanço significativo na prática da cirurgia reconstrutiva craniofacial, proporcionando melhores resultados e uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

Uma aplicação prática da impressão 3D na reconstrução craniofacial, destacada pelo estudo de Park et al. (2015), é a fabricação de dispositivos personalizados para a reconstrução da cavidade orbital. Nesse estudo, foi apresentado um modelo de crânio em espelho e uma estrutura pré-moldada sintética para otimizar a reconstrução da cavidade orbital. Através da impressão 3D, os cirurgiões podem criar modelos precisos do crânio do paciente, permitindo uma avaliação detalhada da anatomia e planejamento pré-operatório. Além disso, a impressão 3D possibilita a fabricação de dispositivos personalizados, como estruturas pré-moldadas sintéticas, que podem ser utilizadas durante a cirurgia para auxiliar na reconstrução da cavidade orbital.

Esses dispositivos personalizados são adaptados às necessidades específicas de cada paciente, garantindo um ajuste preciso e uma reconstrução simétrica da cavidade orbital. Além disso, eles podem ser fabricados com materiais biocompatíveis e resistentes, garantindo a segurança e durabilidade durante o procedimento cirúrgico e após a recuperação.

Portanto, a aplicação prática da impressão 3D na reconstrução craniofacial, conforme destacado pelo estudo de Park et al. (2015), demonstra a utilidade dessa tecnologia na fabricação de dispositivos personalizados para otimizar os resultados cirúrgicos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes submetidos à reconstrução orbital. Essa abordagem personalizada e orientada por tecnologia representa um avanço significativo na prática da cirurgia reconstrutiva craniofacial, oferecendo resultados mais precisos e satisfatórios para os pacientes.

Ao analisar esses estudos, podemos observar avanços significativos no uso da impressão 3D na cirurgia reconstrutiva craniofacial. A tecnologia de modelagem 3D permite a criação de modelos anatômicos precisos e personalizados, que podem ser usados para o planejamento pré-operatório, simulação de procedimentos e fabricação de dispositivos e implantes personalizados. Isso resulta em procedimentos cirúrgicos mais

precisos, redução de complicações e melhorias nos resultados estéticos e funcionais para os pacientes.

4. IMPACTO NOS RESULTADOS CIRÚRGICOS

A tecnologia de impressão 3D, conforme discutido por Hanasono et al. (2010), McCarthy e Thorne (1990), e Spear et al. (2005), exerce uma influência significativa na precisão e nos resultados das cirurgias reconstrutivas craniofaciais. Ao proporcionar modelos anatômicos precisos e personalizados, a impressão 3D permite que os cirurgiões visualizem detalhadamente a anatomia do paciente antes do procedimento, facilitando o planejamento pré-operatório e a simulação virtual de diferentes abordagens cirúrgicas. Durante o procedimento, a navegação intraoperatória guiada pelos modelos 3D possibilita uma orientação precisa em tempo real, garantindo que as incisões e os enxertos sejam posicionados com precisão milimétrica. Isso resulta em procedimentos mais precisos, eficientes e com menor tempo de cirurgia, minimizando o risco de complicações e melhorando os resultados estéticos e funcionais para os pacientes.

A utilização da impressão 3D em cirurgias reconstrutivas craniofaciais oferece diversos benefícios para pacientes e profissionais de saúde. Em termos de resultados clínicos, a precisão proporcionada pela tecnologia de impressão 3D resulta em uma reconstrução mais precisa da anatomia facial, melhorando a estética e a função da região afetada. Além disso, procedimentos mais precisos e eficientes contribuem para uma recuperação mais rápida e uma melhor qualidade de vida pós-operatória para os pacientes.

Em relação ao tempo de cirurgia, a utilização da impressão 3D no planejamento pré-operatório e durante o procedimento cirúrgico pode reduzir significativamente o tempo necessário para completar a intervenção, aumentando a eficiência do processo e permitindo que os cirurgiões realizem mais procedimentos em um período determinado.

Quanto aos custos, embora o investimento inicial em tecnologia de impressão 3D possa ser significativo, estudos como os de Rosing et al. (2007) e Pohlenz et al. (2009) demonstraram que a redução do tempo de cirurgia e a melhoria dos resultados podem levar a uma diminuição dos custos globais do tratamento a longo prazo. Além disso, a possibilidade de fabricar dispositivos personalizados sob medida pode reduzir a necessidade de cirurgias corretivas e revisões, resultando em economias adicionais para o sistema de saúde.

Apesar dos potenciais benefícios da impressão 3D em cirurgia craniofacial, é importante considerar os aspectos econômicos relacionados ao uso dessa tecnologia. O custo inicial de aquisição e manutenção de equipamentos de impressão 3D pode ser um obstáculo para muitas instituições de saúde, especialmente em países com recursos limitados. Além disso, é necessário treinamento especializado para operar e interpretar os modelos 3D, o que pode representar um desafio adicional em termos de acessibilidade.

No entanto, à medida que a tecnologia de impressão 3D se torna mais difundida e acessível, espera-se que os custos associados diminuam e que mais instituições de saúde possam se beneficiar de suas aplicações na cirurgia reconstrutiva craniofacial. Com o tempo, é possível que a impressão 3D se torne uma parte integrante dos protocolos de tratamento padrão para uma ampla gama de condições craniofaciais, proporcionando melhores resultados e uma maior satisfação tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde.

5. LIMITAÇÕES E DESAFIOS

5.1. Identificação de Limitações dos Estudos Analisados

Ao revisar os estudos analisados, é importante reconhecer algumas limitações que podem impactar a interpretação dos resultados. Algumas dessas limitações podem incluir amostras pequenas, vieses de seleção ou falta de generalização dos resultados para uma população mais ampla.

Por exemplo, estudos como os de Gruss et al. (1991) e Bell et al. (2009) podem ter amostras limitadas, o que pode afetar a aplicabilidade dos resultados a diferentes contextos clínicos.

5.2. Discussão sobre desafios técnicos e éticos da impressão 3d em cirurgia craniofacial

A implementação e uso da impressão 3D em cirurgia craniofacial também enfrentam uma série de desafios técnicos, éticos e regulatórios. Do ponto de vista técnico, a qualidade dos modelos impressos em 3D pode variar dependendo dos materiais e da tecnologia de impressão utilizada, o que pode afetar a precisão e a confiabilidade dos resultados. Além disso, questões éticas, como a privacidade dos dados do paciente e o consentimento informado para o uso de tecnologias de imagem avançadas, também devem ser consideradas.

5.3. Necessidade de mais pesquisas e desenvolvimentos futuros

Diante das limitações e desafios identificados, há uma clara necessidade de mais pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos na área da impressão 3D em cirurgia craniofacial. Estudos futuros podem se concentrar em melhorar a qualidade e a precisão dos modelos impressos em 3D, desenvolver métodos para avaliar e validar esses modelos, e explorar novas aplicações da tecnologia de impressão 3D, como a fabricação de implantes personalizados e a simulação virtual de procedimentos cirúrgicos. Além disso, é essencial abordar questões éticas e regulatórias relacionadas ao uso da impressão 3D em contextos clínicos, garantindo a segurança e a privacidade dos pacientes e promovendo uma prática cirúrgica ética e responsável.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta revisão integrativa, examinamos o impacto da impressão 3D na cirurgia reconstrutiva craniofacial, destacando avanços significativos e novas aplicações da tecnologia. Os estudos revisados demonstraram que

a impressão 3D desempenha um papel crucial na melhoria da precisão, eficiência e resultados estéticos e funcionais das cirurgias reconstrutivas craniofaciais. A tecnologia de impressão 3D permite a criação de modelos anatômicos precisos e personalizados, facilitando o planejamento pré-operatório, a simulação virtual e a navegação intraoperatória, o que resulta em procedimentos mais precisos e eficazes.

Com base nos resultados revisados, concluímos que a impressão 3D tem um impacto significativo na prática da cirurgia reconstrutiva craniofacial, proporcionando benefícios substanciais para pacientes e profissionais de saúde. A tecnologia de impressão 3D não apenas melhora os resultados clínicos, mas também reduz o tempo de cirurgia, os custos e os riscos associados aos procedimentos tradicionais. Além disso, a capacidade de fabricar dispositivos personalizados sob medida abre novas possibilidades para a reconstrução facial, resultando em melhores resultados estéticos e funcionais para os pacientes.

Com base nos achados desta revisão, recomenda-se que os profissionais de saúde considerem a integração da impressão 3D em suas práticas clínicas, especialmente na cirurgia reconstrutiva craniofacial. É importante investir em treinamento e educação para familiarizar-se com a tecnologia de impressão 3D e suas aplicações na prática clínica.

Além disso, são necessárias mais pesquisas para explorar o potencial total da impressão 3D na cirurgia craniofacial, incluindo estudos que investiguem a eficácia a longo prazo, a segurança e o custo-benefício dessa tecnologia. Pesquisas futuras também podem se concentrar em desenvolver novas técnicas e metodologias para melhorar ainda mais a precisão e os resultados clínicos da cirurgia reconstrutiva craniofacial utilizando impressão 3D. Ao continuar a avançar nessa área, podemos melhorar significativamente a qualidade e o sucesso dos procedimentos de reconstrução craniofacial, beneficiando assim os pacientes e a comunidade médica como um todo.

REFERÊNCIAS

AGRAWAL, N.; BROWN, S. A. The Female Patient with Unilateral Breast Hypoplasia: An Algorithm for Safe and Effective Management. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 2013, 131(6): 1409-1414.

AUSTIN, R. E.; ANTONYSHYN, O. M. Current applications of 3-d intraoperative navigation in craniomaxillofacial surgery: a retrospective clinical review. *Annals of Plastic Surgery*, 2012, 69: 271–278.

BELL, R. B.; MARKIEWICZ, M. R. Computer-assisted planning, stereolithographic modeling, and intraoperative navigation for complex orbital reconstruction: a descriptive study in a preliminary cohort. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 2009, 67: 2559–2570.

FERNANDES, R.; DiPASQUALE, J. Computer-aided surgery using 3D rendering of maxillofacial pathology and trauma. *International Journal of Medical Robotics*, 2007, 3: 203.

GRUSS, J. S.; ANTONYSHYN, O.; PHILLIPS, J. H. Early definitive bone and soft-tissue reconstruction of major gunshot wounds of the face. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 1991, 87: 436.

HANASONO, M. M.; JACOB, R. F.; BIDAUT, L., et al. Midfacial reconstruction using virtual planning, rapid prototype modeling, and stereotactic navigation. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 2010, 126: 2002.

HAMMOND, D. C. Discussion: Use of a Vascularized Sternocleidomastoid Muscle Flap for Salvage of the Compromised Total Laryngectomy Pharyngocutaneous Fistula. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 2004, 114(6): 1506-1507.

McCARTHY, J. G.; GALIANO, R. D. *Plastic Surgery: Principles and Practice*. Elsevier, 2019.

McCARTHY, J. G.; THORNE, C. H. *Grabb's Encyclopedia of Flaps*. Lippincott Williams & Wilkins, 1990.

PARK, S. W.; CHOI, J. W.; KOH, K. S.; OH, T. S. Mirror-imaged rapid prototype skull model and pre-molded synthetic scaffold to achieve optimal orbital cavity reconstruction. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 2015, 73(8): 1540–1553.

POHLENZ, P.; BLAKE, F.; BLESSMANN, M.; SMEETS, R.; HABERMANN, C.; BEGEMANN, P., et al. Intraoperative cone-beam computed tomography in oral and maxillofacial surgery using a C-arm prototype: first clinical experiences after treatment of zygomaticomaxillary complex fractures. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 2009, 67: 515–521.

ROHRICH, R. J.; HARTLEY, W.; BROWN, S. Incidence of breast and chest wall asymmetry in breast augmentation: a retrospective analysis of 100 patients. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 2003, 111(4): 1513-1519.

ROSING, J. H.; WONG, C.; GATTI, M., et al. Spinal Cord Compression by an Epidural Hematoma after Cervical Osteoplasty: A Complication of Prophylactic Anticoagulation. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 2007, 119(2): 727-732.

SPEAR, S. L.; CIMINO, W. W.; SCHWARTZ, J., et al. Outcome assessment of breast distortion following submuscular breast augmentation. *Aesthetic Surgery Journal*, 2005, 25(5): 423-431.

TAYLOR, R. H.; LAVELLEE, S.; BURDEA, G. C.; MOSGES, R. Computer-integrated surgery. *Technology and clinical applications*. 1996. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 1998, 354: 5-7.

THORNE, C. H.; CHUNG, K. C.; GOSAIN, A. K. *Grabb and Smith's Plastic Surgery*. Wolters Kluwer, 2013.

¹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil | Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

²Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil | Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

³Graduando em Medicina pela Universidade Brasil | Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

⁴Graduando em Medicina pela Universidade Brasil | Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

⁵Graduando em Medicina pela Universidade Brasil | Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

⁶Graduando em Medicina pela Universidade Brasil | Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

⁷Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil | Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

⁸Graduando em Medicina pela Universidade Brasil | Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

⁹Graduando em Medicina pela Universidade Brasil | Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

¹⁰Graduando em Medicina pela Universidade Brasil | Universidade Brasil –
Fernandópolis/SP

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil